

LA NATURE DU SOL

La pédodiversité (PD) est la variation des propriétés du sol au sein d'une zone. Une connaissance plus approfondie de la pédodiversité est importante pour comprendre le fonctionnement des propriétés du sol et leurs relations dans un environnement changeant.

L'ENTROPIE DE SHANNON

Il a été proposé d'étudier la structure spatiale de la pédodiversité (PD) en utilisant le concept de PD potentielle (PPD) - la PD au niveau de chaque cellule matricielle - qui s'est avéré adapté à l'étude de la structure spatiale de la PD.

UNE STRUCTURE SPATIALE PLUS DÉTAILLÉE DE LA PD

Élimination de la nécessité d'une interpolation spatiale pour obtenir une carte de distribution spatiale. Cette étude a montré le lien entre la structure particulière de la PPD et la superficie des terres associées.

AUTEURS

Radim Vašát, Oldřich Vacek,
Luboš Borůvka (2023)

DOI : 10.5281/zenodo.14801339

STRUCTURE SPATIALE DE LA PÉDODIVERSITÉ - L'EXEMPLE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Motifs spatiaux de pédodiversité potentielle (PPD)

Le concept de PPD est une méthode utile pour rendre compte de la variabilité et des motifs des propriétés du sol à toutes les échelles.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

ROAD4SCHEMES

PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

L'entropie de Shannon est souvent utilisée pour exprimer l'ampleur de la diversité des sols, mais son applicabilité à l'étude de la structure spatiale de la pédodiversité est limitée par sa nature qui consiste à caractériser l'ensemble de la zone étudiée avec une seule valeur.

COORDINATEUR DU PROJET

Martin Hvarregaard Thorsøe, Aarhus University
(martinh.thorsoe@au.dk)

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Soutenir l'harmonisation des informations sur les sols en Europe, y compris pour les rapports internationaux.

Mission Sol : Conserver les stocks de carbone organique et améliorer la structure du sol.

LUMIÈRE SUR :

ROAD4SCHEMES,
un projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
climats sud-alpin et continental d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

